

EL PALACIO DE CONGRESOS, UN TIPO DEL SIGLO XX

Fernando Diez

El siglo XX produjo su propio repertorio de tipos arquitectónicos. Las nuevas condiciones de producción, que a principios de siglo los visionarios se plantearan como la razón conducente a una nueva arquitectura, finalmente cristalizaron en formas reconocibles, en los *objet-type*, de las nuevas organizaciones arquitectónicas. Le Corbusier fue una figura visible en ese proceso y, desde los comienzos, buscó las formas de una nueva monumentalidad cívica que cristalizaría en lo que podemos llamar el Palacio de Congresos. Puede que no sea el mejor nombre para esta genealogía arquitectónica, porque con el tiempo sus funciones se diversificaron en el hotel de convenciones y el centro cultural o de espectáculos, pero se corresponde con su origen. Es una de las primeras ideas modernas, la de una forma arquitectónica que aparezca determinada, pero sobre todo caracterizada, por las actividades que contiene y, a la vez, confiera a programas complejos un carácter cívico monumental. Esto llevó, casi naturalmente, a la idea de un contrapunto entre formas que albergasen distintas actividades.

Imagen 1

Imagen 2

Cuando Etienne-Louis Boullée (1718-1799) concibió el Cenotafio de Newton, donde representara el universo en una esfera, la idea de que la forma exterior de un edificio se correspondiese con una función interior se hizo posible. Cuando Le Corbusier rescata las formas de la arquitectura industrial, como los silos de granos, que podían ser fácilmente reconocibles, esperaba que la arquitectura encontraría una correspondencia entre forma contenedora y función contenida que pudiese darle su carácter a cada edificio. Esto haría posible también un juego de combinaciones volumétricas de las que el Ejército de Salvación (1929-1933) (Imagen 1) había sido un ensayo preliminar, en el nítido contraste entre los volúmenes de ingreso y el prisma vidriado del cuerpo principal. Aparece entonces una

palabra que viene a sustituir a los elementos de composición propios del beaux arts, tales como *corps de logis* o pabellón, porque los “volúmenes” se refieren precisamente a un juego de formas caracterizadas por las actividades que albergan, actividades rebautizadas como “funciones”. La frase corbusierana sobre la arquitectura “*el sabio juego de los volúmenes bajo la luz*” refiere a esta nueva situación, y nos pone naturalmente fuera del edificio, en una posición de observación que exige una perspectiva suficiente, y por lo tanto una distancia y un espacio donde el juego de los volúmenes pueda ser contemplado. Como se insinuaba en el proyecto de Marcel Breuer para el Teatro en Kharkov (1930) (Imagen 2) esto hace de la perspectiva distante o la axonométrica el medio ideal de expresión, a la vez que reclama un espacio vacío que rodee a los volúmenes del proyecto. Esto da lugar a una suerte de atrio desarrollado que se multiplica hasta rodear completamente el proyecto, y que queda formalmente subordinado a la forma de los “volúmenes”.

Imagen 4

El concurso de la Sociedad de las Naciones en Ginebra (1927) abría la posibilidad de explorar estas cuestiones debido a la complejidad de su programa, visible en la provocativa axonométrica de Hannes Meyer y Hans Wittwer (Imagen 3) que obtuvo el tercer premio. El trabajo que presentaron Le Corbusier y P. Jeanneret (Imagen 4) desarrollaba una serie de volúmenes concebidos de acuerdo a las distintas partes del programa, cuya articulación ponía de manifiesto sus diferencias funcionales, pero que a la vez revelaba el potencial expresivo de la nueva estrategia compositiva basada en el contraste de partes formalmente autónomas. Si el concurso del Palacio de los Soviets (1931) estaba dominado casi totalmente por la figura del auditorio, el edificio Centrosoyuz (1927-1936) (Imagen 5) constituye un esbozo más avanzado del buscado contrapunto entre volúmenes. Denota el esfuerzo por diferenciar claramente las partes repetitivas de menor tamaño que se agrupan en un edificio más alargado, y las partes excepcionales del programa, identificadas por sus formas circulares. Completado en 1936, sus rampas en espiral responden a las nuevas ideas de circulación y movimiento¹, y aunque la libertad de la composición pretende reaccionar a las necesidades puntuales del programa, sobre la calle Miasnitskaya el edificio todavía presenta un esquema casi clásico, con dos cuerpos avanzados en los extremos y un extenso cuerpo central.

Imagen 5

Ministerio

No es sino hasta que se construye el Ministerio de Educación de Río de Janeiro (L. Costa, C. Leão, J.M. Moreira, O. Niemeyer, A. E. Reidy y E. Vasconcellos, 1936-1945) que todas las piezas establecen la dramática situación de contraste que sería característica del nuevo tipo. Aparecen allí combinados el juego completo de lo que serían los rasgos característicos del palacio de congresos. Las salas de exposiciones, que reciben un público masivo, se agrupan con el gran auditorio, que se perfila en un extremo como una forma casi autónoma. Todo este conjunto bajo, acompañando la calle, contrasta con el bloque de oficinas vidriado

Imagen 6 Proyecto de Le Corbusier para el terreno alternativo

que se alza como un prisma de una altura varias veces mayor. En el Ministerio de Educación el bloque de oficinas ya no tiene la proporción apaisada con que Le Corbusier había concebido el primer proyecto para el emplazamiento alternativo que él mismo había

sugerido, siguiendo las proporciones del Centrosoyus. (Imagen 6) Se trata, en cambio, de una placa eminentemente vertical, originalmente de diez pisos, pero a la que durante la construcción deciden agregársele cuatro más. La esbeltez del volumen de oficinas marca una diferencia de altura, que sumada a los contrastes de superficie, acentúan el contrapunto entre los volúmenes bajos y altos y confieren al proyecto el dramatismo plástico que en adelante sería el sello del palacio de congresos. (Imagen 7)

Imagen 7 Proyectos sucesivos del Ministerio de Educación de Rio de Janeiro: a) primer boceto realizado por el grupo brasileiro, b) croquis de Le Corbusier para el terreno alternativo sobre el mar, c) croquis de Le Corbusier para el terreno, d) implantación definitiva por el grupo brasileiro

Imagen 8 Maqueta del proyecto definitivo

La mayor parte de la planta baja queda liberada porque, excepto el auditorio propiamente dicho, casi todo el edificio está elevado sobre 'pilotis'. La placa vertical de oficinas se ubica formando una 'T' con el cuerpo bajo. El gran espacio libre alrededor de los volúmenes es necesario para contemplar la escena y servir de atrio y plaza de acceso propia al edificio. Este es un espacio urbano, pero se debe al edificio. De modo que el conjunto se declara independiente del espacio urbano de la ciudad tradicional, controlando por sí mismo las condiciones de implantación. Queda establecido que el programa incluye estos espacios abiertos, que preceden y rodean a los edificios construidos. Este sería una característica del tipo, aunque en el caso particular del Ministerio de Educación de Río, tales espacios vacíos contrastan con la edificación continua de las calles corredor del Plan Agache, lo que contribuye a dramatizar la situación.² (Imagen 8 y 9) Las potentes columnas de doble orden crean un propileo que relaciona ambos atrios, y cobijan un espacio intermediario que anuncia el acceso a las distintas partes del complejo. Al mismo tiempo, la titánica dimensión de las columnas contrasta con la escala humana. Efecto que se completa por la manera en que la gran placa vertical, vidriada, reflectante, por un lado, protegida por los parasoles, oscura y profunda, por el otro, queda dramatizada por la el vacío que la circunda y el contraste con el cuerpo bajo. Puede decirse que el edificio se anticipa exitosamente en dar vida a la nueva monumentalidad moderna que reclama Gideon en 1944. (Imagen 10)

Imagen 9 El Ministerio y la manzana Agache

Imagen 10 Otra perspectiva apócrifa de Le Corbusier

Naciones Unidas

Sin duda la más ambiciosa realización del palacio de Congresos fue el proyecto de la sede de las Naciones Unidas en New York (Wallace K. Harrison, director de planificación, 1947-1952). (Imagen 11) No sólo se llegó a una solución que sería una referencia ineludible del tipo, además todo el proceso de proyecto produjo una extensa exploración sobre el rango de variación posible para la composición de los volúmenes, notoriamente el edificio bajo, más bien ciego, con la sala de la Asamblea y las otras salas de reuniones, y el o los edificios altos, torres-láminas más o menos delgadas de vidrio, alojando las oficinas de los delegados nacionales. Los más conspicuos arquitectos del momento, precisamente aquellos entre quienes maduraba la nueva configuración, participaron de las ruedas iniciales. A través de los distintos bocetos, contribuyeron a definir el formato canónico del Palacio de Congresos. (Imagen 12 , 13, 14, 15, 16) Aunque no realizó la obra, hay consenso en que Le Corbusier fue la figura decisiva en la definición del partido adoptado. La enorme placa vertical de oficinas de 39 pisos de alto, contrasta con el cuerpo ciego que contiene las salas de congresos. Según Koolhaas, Le Corbusier había imaginado la ONU como un fragmento de Ville Radieuse que transformaría Manhattan. Pero como dice también Koolhaas: *“Después de todo Le Corbusier no se ha tragado Manhattan. El manhattanismo se ha atragantado con Le Corbusier, pero finalmente lo ha digerido.”*³ El Palacio de Congresos demostró en Nueva York lo mismo que en Rio de Janeiro, ser capaz de asimilarse a los entornos urbanos tradicionales, e incluso beneficiarse de ellos, a la vez que agregaba un tono de variación a las densas calles continuas.

Imagen 11 ONU, proyecto definitivo dibujado por Ferris

Imagen 12 Equipo de proyecto de la ONU

Imagen 13 Propuesta de Wallace Harrison

Imagen 14 Propuesta de Ssu-ch'eng Liang

Imagen 15 Propuesta de Niemeyer

Imagen 16 Propuesta de Le Corbusier

Esa es precisamente la clase de variación que aporta la Lever House a Park Avenue, sirviendo simultáneamente a la continuidad de las calles en los niveles peatonales, con el cuerpo bajo que acompaña respetuosamente las líneas de edificación. Si programáticamente no es un palacio de congresos, se acerca mucho a su configuración. La Lever House (Skidmore, Owings & Merrill, New York, 1952, con el liderazgo de Gordon Bunshaft) (Imagen 17) no se adscribe completamente al emergente tipo pero mantiene una relación con el esquema en la preeminencia de los espacios exteriores y en el intenso contrapunto entre volumen horizontal y volumen vertical. De hecho, Alan Colquhoun lo ve similar al Ministerio de Educación o como una derivación de éste.⁴ Fue el primer edificio de Manhattan que se aleja de la línea de la calle para crear su propio espacio. El cuerpo horizontal bajo, de un planta de altura, aloja espacios para el correo, depósitos y salas para las máquinas de computación, (todo elevado sobre pilotis), el cuerpo vertical, es una placa de dieciocho pisos, que parece flotar sobre el volumen horizontal, gracias al receso del tercer piso, donde la cafetería se expande sobre las terrazas del volumen bajo.⁵

Imagen 17 Lever House

El hotel Royal SAS, realizado por Arne Jacobsen (Copenhague, 1956-1961) (Imagen 18) comparte con la Lever House el contraste entre un volumen alto, ocupado en este caso por 22 pisos de habitaciones del hotel, y el volumen bajo de tres niveles, donde se encuentran los salones y otros programas públicos del edificio, notablemente el vestíbulo, de doble altura. Aunque hay otros antecedentes, es interesante el hecho de que, siendo una reinterpretación de la Lever House⁶, no se trate del mismo programa. El hotel puede recrear los volúmenes bajos del Palacio de Congresos ubicando allí el lobby y sus salones de reuniones, y en su volumen alto, puede sustituir el programa repetitivo de oficinas por el programa repetitivo de las habitaciones. De modo que estos edificios van abriendo el juego, permitiendo la lectura de una disposición típica que puede recibir un rango de funciones mayor. Lo que prepara las cosas para la aparición del hotel de convenciones. Ese hotel donde la recepción y los salones de reuniones alcanzan una importancia similar a la del palacio de congresos. La independencia entre el programa de los volúmenes altos y bajos en el Hotel Royal SAS anticipaba esta posibilidad.⁷

Imagen 18 Royal SAS

Ampliando el juego del hotel de convenciones, William Tabler construyó entre 1961 y 1963 el hotel Hilton en la Sexta Avenida de Nueva York (Imagen 19). Siguiendo un esquema que deriva de la Lever House, una gran placa vertical casi completamente vidriada, se asienta sobre un basamento bajo, ciego, que contiene el lobby y los salones. Wallace Harrison actuó como asesor del proyecto, a lo que se adjudica la resolución de la placa vertical con sus lados cortos completamente ciegos, revestidos en piedra, similar al Secretariado de la ONU.

Las 2200 habitaciones dan una medida de la escala del edificio, con su placa de 120 metros de largo e igual altura, circunstancia que equipara el volumen del hotel al del Palacio de Congresos.⁸

Imagen 19 Hotel Hilton

No es posible olvidar un edificio anterior de enorme impacto y difusión, construido por un hijo díscolo del modernismo. El Hotel Fontainebleau (Miami Beach, 1954) (Imagen 20). fué la versión popular de la modernización con que Morris Lapidus dio nueva forma al gran hotel, donde salones públicos, restaurantes, y amenidades para los huéspedes ocuparían un basamento bajo, cuya abierta teatralidad contrasta con la organización incuestionablemente racional de la lámina curva que aloja 500 habitaciones de gran formato. Las marquesinas y otros elementos menores de la parte baja son tratados con un sentido que no ignora el contrapunto del “sabio juego de los volúmenes bajo la luz” utilizando figuras expresivas modernas que se harían populares y, a pesar del desdén de la vanguardia⁹, su fama e influencia debiera ser indiscutible (en los años 60 fue el escenario de “Goldfinger”, la película de James Bond que hizo famosa la saga).

Imagen 20 Fontainebleau, Miami Beach

Brasilia

Sugestivamente, Oscar Niemeyer fue protagonista de la gestión de los tres Palacios de Congresos más importantes: el Ministerio de Educación de Rio de Janeiro, las Naciones Unidas en New York, y el Palacio de los Congresos de Brasilia. En Brasilia el Palacio de Congresos (Oscar Niemeyer, 1960) (Imagen 21, 22, 23) se extiende y confunde con el suelo mediante la equiparación de niveles y la enorme escala de su plataforma superior, sobre la que se levantan los techos de las dos asambleas, casi como edificios, pero también recordando la cúpula de la Asamblea General, que sobresale del gran techo de la ONU. La elección de una torre doble permitió acentuar la esbeltez del edificio de oficinas, que contrasta con el volumen apaisado, marcado por las cúpulas, convexa y cóncava de las cámaras de la asamblea. A diferencia de los otros dos casos, no se trata ya de una situación de contraste con la ciudad amanzanada preexistente, sino con una superficie horizontal libre de edificación. Esto demanda una línea horizontal continua, la virtual representación del horizonte y, por lo tanto, una enorme superficie libre enmarcada por la sucesión de los edificios de los ministerios, placas repetitivas de oficinas colocadas en forma transversal a la placa de oficinas de la asamblea. Este requerimiento, eminentemente paisajístico, compromete las orientaciones de los interiores y pone de manifiesto la dependencia de las piezas respecto de la organización de conjunto y el escaso margen de maniobra de un planteo donde la estrategia expresiva depende de la percepción en la distancia de edificios concebidos con la escala del objeto. Sin embargo el efecto visual resultó poderosamente pregnante y su visibilidad mundial confirmó la identidad y autonomía de los Palacios de Congresos como tipo arquitectónico moderno.

Imágenes 21,
Brasília, Palácio de los Congresos en primer plano, atrás los ministerios

Imagen 22, 23

Croquis de Niemeyer

Buenos Aires

El Centro Cultural General San Martín es una obra paradigmática en la arquitectura moderna argentina (Mario Roberto Álvarez – Macedonio Oscar Ruiz, 1953-1960). (Imagen 24, 25) Un programa de oficinas, un teatro de comedia, un teatro de cámara, y escuela de arte dramático se completa, en 1960, con salas de exposición y conferencias anexando nuevos terrenos hasta construir una plaza en la esquina de Sarmiento y Paraná, que permite una perspectiva sobre la composición aditiva de volúmenes altos (escuela) y bajos (salas de reuniones) (Imagen 26). Esta ampliación sigue el principio de una concepción explícitamente declarada por Álvarez, donde el proyecto debería expandirse, y la manzana vaciarse, hasta dejar exentos los volúmenes del complejo. Esta declarada intención, más la ampliación de los años '60 que completa el programa y comienza el vaciamiento de la manzana, dejan ver el modelo de un Palacio de Congresos que ha nacido en el corazón de una manzana edificada, aunque de dimensiones apenas distintas que las del Ministerio de Educación de Río. Estas circunstancias obligaron a un ingenioso desarrollo que atraviesa la manzana, saturada de edificación pero imaginaria y potencialmente vacía. Si la placa de oficinas hacia el norte sobre la avenida Corrientes, completamente vidriada, remeda la fachada sur del Ministerio, las salas de teatro, debieron desarrollarse hacia atrás, elevadas sobre pilotis por sobre el nivel de la calle, permitiendo la permeabilidad del proyecto hasta la calle Sarmiento. La axonométrica de la primera etapa¹⁰ y la de la segunda¹¹ confirman la concepción de los volúmenes internándose en la manzana, pero manteniendo su identidad y autonomía expresiva, o revelándose sobre la nueva plaza, contrastándose entre sí no sólo por sus formas, también por sus materiales. La progresión de este proceso muestra la aproximación a formas cada vez más exentas, visible en los sucesivos proyectos y la galería de arte que finalmente ocupa un lado de la plaza.

Imagen 24 Teatro San Martín Corte perspectivo

Sección transversal por ambas salas
y vista del cuerpo de oficinas

Imagen 25 Teatro San Martín Sección

Imagen 26 Teatro San Martín Perspectiva

El hotel Sheraton (SEBRA- Sánchez Elía, Peralta Ramos, Agostini, 1968-1972) (Imagen 27) en Retiro, Buenos Aires, da cabida a 800 habitaciones en una torre de 24 pisos, y a una serie de salones y locales comerciales en un gran basamento bajo que se extiende por detrás de la lámina hasta la avenida Alem¹². Sacando provecho de la amplitud del terreno y la reglamentación de Catalinas Norte, el hotel se presenta como una figura exenta, dominada por la torre laminar de habitaciones, rodeada por los volúmenes bajos que albergan, a un lado la piscina y sus dependencias, y al otro, los salones. La placa no está sobre pilotis, porque lobby y salones ocupan su parte baja, pero establece una clara independencia visual entre este basamento que, recedido, produce una sombra insinuando pilotis de proporción similar a los del Ministerio. Salón y marquesina a la vez, un volumen escultórico de hormigón precede el acceso, replicando el gesto de la marquesina del Secretariado de la ONU o del Fontainebleau.

Imagen 27 Sheraton

Estos casos pueden considerarse modélicos en nuestro medio, pero otros casos más exigidos por las restricciones de espacio y presupuesto siguieron el esquema, muchas veces en forma incompleta. Volúmenes altos en contraste con otros bajos, marquesinas volumétricas y espacios públicos propios, pasaron a formar parte de un repertorio conocido.

El hotel de convenciones se transformó en el heredero del palacio de congresos, o en su versión más repetitiva. La introducción de los atrios de varias alturas se hizo corriente luego de los controvertidos hoteles de John Portman, que desde el Hyatt Regency de Atlanta (1967) (Imagen 28) con su atrio interior de 22 pisos, recibió la crítica incluso del más condescendiente Jenks, que censuraba el Bonaventure Hotel (Los Angeles, 1976)¹³. Aun así, el hotel de convenciones de atrio abierto vinculando espacialmente la parte baja con las habitaciones de todos los pisos, se transformó en un clásico y, entre nosotros, puede citarse el Sheraton de Córdoba (GGMPU, 1997). (Imagen 29)

Imagen 28 Hotel Hyatt Regency Atlanta

El siglo XX terminó y nuevos complejos programáticos definieron la escala de conjuntos como Euroville, realizado por OMA, Rem Koolhaas (plan general y Palacio de Congresos) Cristian de Portzamparc (torre de oficinas de 20 pisos) Jean Nouvel - Emmanuel Canatanide (centro comercial) y Claude Vasconi (torre de oficinas de 25 pisos), (Imagen 30 y 31) donde a caballo de una *"inestabilidad programática"* se superponen y se suceden programas, arquitectos y operadores. Nudo de infraestructuras de transporte (tren, metro, tranvía, parkings), centro comercial y centro de congresos y de exposiciones (Congrexpo), concebido como un edificio puente que atraviesa las parrillas ferroviarias *"haciendo descubrir una estética caótica en contraposición con el orden clásico que implica el zócalo subterráneo de las torres"*, según Koolhaas.¹⁴ Pero esa ya es otra historia, la mutación del Palacio de Congresos en un nuevo animal arquitectónico, cuya anatomía aún no terminamos de diseccionar.

Imagen 29 Sheraton Córdoba

¹ Cohen, Jean-Louis, Le Corbusier, Taschen, Köln, 2004, p.49

² Comas, Carlos Eduardo, *"Prototipo e Monumento, um ministério, o ministério"*, revista Projeto 102, São Paulo, Agosto 1987, pp.137-149

-
- ³ Koolhaas, Rem. *Delirio de Nueva York*, G.Gili, Barcelona, 2004 (1978) pp.281 y 279: "... *la ONU llevará a un punto crítico la largamente esperada crisis de Nueva York, gracias a la cual la ciudad encontrará los modos y los medios de resolver su punto muerto urbanístico...*", decía Le Corbusier en 1947.
- ⁴ Colquhoun, Alan. *La arquitectura moderna. Una historia desapasionada*, G.Gili, Barcelona, 2005, p.239
- ⁵ Stern, Robert; Mellins, Thomas; Fishman, David. *New York 1960*, The Monacelli Press, New York, 1995, p.339
- ⁶ Jorgensen, Lisbet Balslev. "Arne Jacobsen 1902-1971", 2G n^o4, 1997, Gustavo Gili, Barcelona, pp.4-15
- ⁷ Faiden, Marcelo. "Los bajos de los edificios altos", Summa+81, Agosto 2007, Buenos Aires, p.116
- ⁸ Stern, Robert; Mellins, Thomas; Fishman, David, op.cit. pp.403-4
- ⁹ Wolfe, Tom, "From Bauhaus to our house", Picador, London, 1993 (London, 1982), pp.92-94
- ¹⁰ "Teatro Municipal General San Martín", Ediciones Infinito, Buenos Aires, 1956
- ¹¹ "Arquitecto Mario Roberto Alvarez y Asociados. Obras 1937-1993", Mónica Aguerrondo, Buenos Aires, s.d.
- ¹² Grossman, Luis J. "Peralta Ramos en la arquitectura", Ediciones Infinito, Buenos Aires, 2006, p.92
- ¹³ Jencks, Charles. "El lenguaje de la arquitectura posmoderna", Editorial Gustavo Gili, 1980
- ¹⁴ Gottlieb, Carlos. "La estética de la congestión", Summa+44, Agosto-Sept. 2000, Buenos Aires, pp.50-59